

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПУБЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с государственным заданием
РАНХиГС на 2020 год по научному направлению «Экономика образования. Реформа
системы профессионального образования в средне- и долгосрочной перспективе, в том
числе для системы государственного управления»

Руководитель НИР,
Ведущий научный сотрудник,
Научно-исследовательского
центра стратегии,
проектирования и правового
обеспечения ФИРО РАНХиГС,
канд. пед. наук

Л.М. Асмолова

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Проблемно-ориентированный анализ используемых в практике системы общего и дополнительного образования методов оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет в России.....	4
2 Теоретическое обоснование методов оценки качества публичных информационных ресурсов образовательных организаций, способствующих достижению социальных эффектов информационной открытости в системе общего и дополнительного образования.....	10
3 Разработка практико-ориентированных методов оценки качества официального сайта, персональных и тематических сайтов, информационных порталов образовательных организаций для системы общего и дополнительного образования.....	18
4 Разработка рекомендаций по организационному и нормативно-правовому обеспечению управления процессом оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	70
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	71

ВВЕДЕНИЕ

В процессе решения законодательно поставленных задач информационной открытости образовательных организаций ((далее – ОО) достигнуты значительные результаты в создании официальных сайтов, на которых представлена нормативно требуемая информация о деятельности ОО. Достижению таких результатов способствует активная позиция органов регионального и муниципального управления образованием и надзорных органов, осуществляющих контроль соблюдения требований к структуре и содержанию специального раздела официальных сайтов Сведения об образовательной организации.

Вместе с тем, в практике деятельности образовательных организаций наблюдаются следующие тенденции. С одной стороны, публичная представленность многих ОО в сети Интернет ограничена только одним информационным ресурсом - официальным сайтом. При этом многие руководители ОО видят решение задач информационной открытости в представлении только нормативно требуемой информации. Если же данный информационный ресурс включает более широкий спектр информации о деятельности ОО, то, как правило, качество официального сайта ОО из-за перегруженности его структуры и других нарушений удобства пользования не отвечает современным требованиям, что, в свою очередь, отражается на общественном мнении об образовательной организации широкого круга пользователей информации о деятельности ОО.

С другой стороны, в последнее время многие педагоги ОО широко используют в своей профессиональной деятельности персональные и тематические сайты, на которых размещается разнообразная информация об образовательной и педагогической деятельности, совместной деятельности участников образовательных отношений в ОО. При этом большинство педагогов создают свои сайты без опоры на методологию сайтостроения, не обладая знаниями в области качественных характеристик сайтов, что, безусловно, отражается на качестве данного вида публичных информационных ресурсов.

Для эффективного решения законодательно поставленной задачи информационной открытости образовательных организаций руководителям и педагогам ОО необходимы знания о методах оценки качества создаваемых ими публичных информационных ресурсов (далее – ПИР) образовательных организаций и умения в области управления качеством, способствующие обретению опыта в создании и развитии информационных ресурсов ОО, формирующих достойный публичный имидж компетентных образовательных организаций.

Цели и задачи исследования.

Цель исследования: проблемно-ориентированный анализ и разработка методов оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций системы общего и дополнительного образования для обеспечения их информационной открытости.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

Основные задачи, решаемые в рамках исследования:

– провести проблемно-ориентированный анализ используемых в практике системы общего и дополнительного образования методов оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет в России,

– разработать теоретическое обоснование методов оценки качества публичных информационных ресурсов образовательных организаций, способствующих достижению социальных эффектов информационной открытости в системе общего и дополнительного образования,

– разработать практико-ориентированные методы оценки качества официального сайта, персональных и тематических сайтов, информационных порталов образовательных организаций для системы общего и дополнительного образования,

– разработать рекомендации по организационному и нормативно-правовому обеспечению управления процессом оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет.

1 Проблемно-ориентированный анализ используемых в практике системы общего и дополнительного образования методов оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет в России

В практике системы общего и дополнительного образования детей складывается ситуация, в которой успешному решению задачи информационной открытости ОО – формированию открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятельности, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (статья 29 ФЗ-273 [1]), способствует, с одной стороны, контроль соблюдения государственных требований к официальному сайту ОО, что является одной из важнейших составляющих оценки качества данного типа публичных информационных ресурсов (ПИР) ОО.

С другой стороны, в повышение качества публичных информационных ресурсов ОО вносят свою лепту проведение различных конкурсов муниципального и регионального уровней системы общего и дополнительного образования детей, а так же добровольное участие образовательных организаций в различных рейтингах,

использующих возможности независимой экспертизы и оценки качества создаваемых в ОО официальных сайтов и других типов ПИР (рисунок 1).

Рисунок 1 – Подходы к эффективному решению задачи информационной открытости образовательных организаций

Вместе с тем, несмотря на то, что оба подхода способствуют эффективному решению задачи информационной открытости образовательных организаций, они имеют принципиальные различия в целях, методах и ресурсах их осуществления.

Контроль и надзор за соблюдением государственных требований призван обеспечивать соответствие по признакам качества, связанных с наличием в структуре обязательного для всех образовательных организаций официального сайта раздела «Сведения об образовательной организации», выполнение предписанных в этом разделе требований к содержанию и формату представления на нем обязательной к размещению информации об образовательной организации [2].

Таким образом, осуществляемые органами управления и надзора функции являются одним из элементов управления качеством официальных сайтов образовательных организаций и соответствуют понятию качества как «совокупности свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обуславливающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям. Качество определяется мерой соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов, договоров, контрактов, запросов потребителей» [3].

Ведущими методами оценки качества по признакам соответствия официальных сайтов государственным требованиям являются методы оценки соответствия, которые согласно стандарту ГОСТ 31893-2012 рассматриваются как оценка соответствия

требованиям и определяются как доказательство того, что заданные требования выполнены [4].

Вместе с тем, в решении задач повышения качества ПИР, способствующих эффективному решению задач информационной открытости образовательных организаций, выполнение требований к одному из разделов официального сайта ОО является необходимым, но далеко не достаточным условием.

Недостаточным оно является потому, что нормативно утвержденные сведения об ОО не исчерпывают потребности в информации о различных аспектах деятельности образовательной организации и участников образовательных отношений в ОО, которыми хотели бы обладать и сами участники совместной деятельности в ОО, и представители профессионального педагогического сообщества и социума.

Для эффективного решения задач информационной открытости образовательных организаций законодательно поставленной задачи информационной открытости необходимо иметь экспертное мнение профессионального сообщества и общества как потребителей и пользователей информации о деятельности ОО.

Такие цели ставят перед собой организаторы различных профессиональных конкурсов и организации, которые на экспертной основе и с помощью методов экспертных оценок определяют рейтинги ПИР ОО, которые образовательные организации добровольно представляют для внешнего оценивания.

В соответствии с поставленными целями данный подход к управлению качеством ПИР имеет ряд существенных отличий от административных методов контроля и надзора исполнения государственных требований к официальным сайтам.

Во-первых, независимая экспертиза проводится добровольно, а значит, опирается на мотивационные механизмы деятельности достижений тех участников конкурсов и рейтингов, кто хочет иметь независимое мнение о качестве создаваемых в ОО публичных информационных ресурсах.

Во-вторых, независимая экспертиза проводится не только для оценки качества официальных сайтов, но и во многих случаях практики проведения подобных конкурсов и рейтингов охватывает значительное видовое разнообразие ПИР, создаваемых в образовательных организациях, включающих персональные сайты педагогов, сайты образовательных и профессиональных групп, тематические сайты и т.д.

В-третьих, независимая экспертиза при проведении конкурсов и рейтингов сайтов образовательных организаций, связана с необходимостью выработки вариативных критериев оценки качества, включающих не только существующие государственные

(инвариантные) требования к официальному сайту ОО, но и обладает возможностью включения ряда других критериев.

В представлении подходов к управлению качеством ПИР следует обратить внимание на то, что оценка соответствия государственным требованиям и экспертная оценка, проводимая в ходе добровольного участия в конкурсах и рейтингах, являются для образовательных организаций внешними формами оценки качества.

При этом потребность в самооценке и ее потенциал как внутренней формы оценки качества создаваемых самими образовательными организациями ПИР является важнейшим условием успешной реализации задач информационной открытости ОО (рисунок 2).

Рисунок 2 – Внешние и внутренние формы оценки качества публичных информационных ресурсов (ПИР) образовательных организаций

Сопоставляя подходы исследователей к понятию «самооценка деятельности организации», Р.М. Нижегородцев и С.Д. Резник выделяют следующие ее аспекты: самооценка как сопоставительный анализ по сравнению с лучшими организациями, с какой-либо моделью или эталоном; самооценка как необходимый инструмент деятельности организации при участии в различных конкурсах в области качества; самооценка как метод диагностики состояния и определения перспектив дальнейшего развития; самооценка как инструмент совершенствования деятельности организации [5]. Данный подход позволяет выделить следующие методы самооценки ПИР. Применяя диагностические методы самооценки, образовательные организации имеют

возможность самостоятельно устанавливать соответствие государственным требованиям к официальным сайтам и своевременно устранять выявляемые ими нарушения. Используя методы сравнительного самоанализа при сопоставлении ПИР, создаваемых в ОО, с лучшими образцами практики, признанными таковыми по итогам различных конкурсов и рейтингов, образовательные организации имеют возможность не только оценить свой уровень достигнутого, но и определить пути совершенствования своего официального сайта, персональных сайтов педагогов, тематических сайтов и т.д.

Применение диагностических методов и методов сравнительного самоанализа при сопоставлении с лучшими образцами практики позволяет образовательным организациям овладеть инструментариями самооценки результативности и эффективности решения ими как коллективными субъектами деятельности законодательно поставленных и социально востребованных задач информационной открытости ОО (рисунок 3).

Рисунок 3 – Диагностические методы и методы сравнительного самоанализа самооценки качества публичных информационных ресурсов (ПИР) ОО

По итогам проведенного проблемно-ориентированного анализа, в процессе которого решались задачи выявления проблематики использования методов оценки качества ПИР образовательных организаций в сети «Интернет» посредством административного контроля и надзора за соответствием государственных требований к официальному сайту ОО, независимой оценки и самооценки качества официальных сайтов и других публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет, разработчиками темы НИР сделаны следующие выводы.

Вывод 1. Методы административного контроля и надзора соответствуют целевой направленности задачи информационной открытости образовательных организаций в области обеспечения соблюдения образовательными организациями системы общего и дополнительного образования детей государственных требований к официальным сайтам ОО.

Результативность и эффективность применяемых методов обусловлена наличием четко определенного содержания требований к структуре раздела официального сайта «Сведения об образовательной организации» и содержанию обязательной к размещению информации об образовательной организации, а также формами систематической организации контроля и надзора на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления за соблюдением государственных требований.

Вместе с тем, для достижения повсеместных результатов соблюдения государственных требований к структуре и содержанию официальных сайтов ОО необходимо совершенствование методов административного контроля. Наиболее эффективными в данной области методами, которые позволяют минимизировать трудозатратные способы визуального сопоставления наличия требуемой информации в обязательном разделе официального сайта «Сведения об ОО», являются методы автоматического и автоматизированного сбора данных о выявленных нарушениях в соблюдении государственных требований к официальным сайтам ОО. Однако применение этих методов возможно только при условии выбора образовательными организациями единых для муниципалитета или региона эффективных платформенных решений организации официальных сайтов ОО.

Вывод 2. Методы независимой оценки качества соответствуют целевой направленности задач информационной открытости образовательных организаций в области представления образовательными организациями широкого спектра информации о своей деятельности посредством выбора разных форматов ПИР ОО в сети «Интернет». Однако, в отличие от методов административного контроля и надзора за соблюдением единых для всех ОО государственных требований к официальному сайту, в разных

вариантах применения методов независимой оценки отсутствует общий методологический подход к содержанию экспертного оценивания, категоризации объектов и выбору критериев независимой оценки качества ПИР ОО.

Соотнесение с заявленными целями независимой оценки качества, содержанием и используемыми экспертными методами оценивания официальных сайтов и персональных сайтов педагогов в процессе проведения различных конкурсов и рейтингов, несмотря на динамику развития этих форм независимой оценки качества, позволяет выделить проблему отсутствия единства в подходах к выбору критериев оценивания. Данное несоответствие можно условно определить как «проблему качества оценки качества». Поэтому, несмотря на заинтересованность образовательных организаций в участии в различных конкурсах и рейтингах, их решение о неучастии в большинстве случаев связано с тем, что предлагаемый им набор критериев не является компетентным в системной оценке качества, которую бы они хотели получить в процессе независимой оценки качества своих публичных информационных ресурсов.

Вывод 3. Методы самооценки образовательными организациями качества создаваемых ими официальных сайтов и других ПИР ОО в сети Интернет соответствуют целевой направленности задачи информационной открытости образовательных организаций.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в содержательном и методическом плане самооценка эффективно достигает своей цели практически во всех образовательных организациях, только в случае установления соответствия требованиям обязательного раздела официального сайта ОО. Этому способствуют различные технологические решения, которые образовательные организации могут применять для самодиагностики состояния заполнения требуемых подразделов в разделе «Общие сведения об ОО» на своем официальном сайте.

Однако, как показывает практика, содержание и методическое обеспечение самооценки образовательными организациями своего официального сайта в целом и других создаваемых ими ПИР в сети «Интернет» является недостающим звеном в системе публичной информационной деятельности большинства образовательных организаций.

2 Теоретическое обоснование методов оценки качества публичных информационных ресурсов образовательных организаций, способствующих достижению социальных эффектов информационной открытости в системе общего и дополнительного образования

Категория «качество» определяется многими исследователями как интегральная характеристика объекта. Согласно предложенным Э.Г. Юдиным уровням

методологического знания [6, С. 41-45], на философском уровне методологии исследования под качеством понимается целостная, интегральная характеристика объекта (единства его свойств) в системе его связей и отношений с другими объектами [7].

На общесистемном уровне исследования выделяются интегральные системные качества, которые принадлежат к основным сущностным характеристикам целостных образований. Рассматривая интегральные системные качества как характеристические грани целостного анализа сложных объектов, Э.Г. Винограй предлагает классификацию интегральных качеств в ракурсе категорий общего и особенного, что позволяет расчленить их на две группы: общие и специфические качества. К специфическим, по его мнению, относятся качества, которые характеризуют функциональную специфику данной конкретной системы или класса систем [8].

Выделение общих и специфических качеств позволяет на конкретно-методологическом уровне исследования публичной информационной деятельности образовательных организаций определить понятие «качество публичных информационных ресурсов». В исследовании этого понятия, наряду с общими качествами, которыми должны обладать все сайты, создаваемые образовательными организациями в сети Интернет, необходимо выделить специфические качества, отражающие особенные свойства и признаки, присущие конкретным видам сайтов и их представленности в информационном пространстве образовательной организации в сети Интернет (официальный сайт, персональный сайт, тематический сайт, информационный портал).

В соответствии с этим на следующем уровне методологии исследования – уровне методов и методик – обеспечивается теоретическое обоснование конкретных методов оценки качества ПИР образовательной организации в сети Интернет, опирающихся на их общие и специфические свойства.

В основу определения этих качеств и методов их оценивания положены государственные требования к официальному сайту ОО; социальные и профессиональные потребности в открытой информации, размещаемой на публичных информационных ресурсах ОО; а также потребности образовательной организации в создании информационного и мотивационного ресурса социальной и профессиональной поддержки и доверия к ее деятельности, которые она реализует посредством создаваемых ею ПИР в сети Интернет.

Вместе с тем, методы оценки качества публичных информационных ресурсов не могут существовать в отрыве от системного процесса управления качеством, поскольку они представляют собой инструментальный, способы действия, реализующие цели системы

публичной информационной деятельности ОО и функции подсистемы управления качеством этой деятельности.

Согласно стандартам ISO 9000:2005 и ГОСТ Р ИСО 9000-2008, успешное руководство организацией и ее функционирование обеспечивается путем систематического и прозрачного управления. Успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с учетом потребностей всех заинтересованных сторон.

В стандарте ИСО 9000:2005 менеджмент качества позиционируется как скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству. В примечании к определению сказано, что в эту деятельность включают разработку политики и целей в области качества, планирование качества, управление качеством, обеспечение и улучшение качества.

Рассмотрение процесса управления качеством как предметной области менеджмента в организации, позволяет выделить совокупность элементов и установить предметно направленный характер связей при проектировании процесса управления качеством ПИР образовательной организации в сети Интернет (рисунок 4).

Рисунок 4 – Управление качеством публичных информационных ресурсов образовательной организации в сети Интернет как система, включающая объект, субъект и методы управления качеством

Публичные информационные ресурсы как объект управления качеством представляют собой совокупность сайтов, которые образовательная организация создает в сети Интернет.

Как отмечалось выше, ПИР включают обязательный (инвариантный) для всех образовательных организаций официальный сайт, а также представлены вариативным набором форматов сайтов, которые образовательная организация создает по своему усмотрению, осуществляя свою информационную политику и реализуя социально и профессионально востребованные задачи информационной открытости (рисунок 5).

Рисунок 5 – Структура публичных информационных ресурсов образовательной организации в сети Интернет как объекта управления качеством

Элемент системы управления, отвечающий на вопрос, кто является субъектом управления качеством, является не менее сложным структурно организованным элементом, в состав которого должны быть включены не только те, кто создает ПИР ОО в сети Интернет, и те, кто оценивает их качество. Данный состав можно определить как необходимый, но далеко не достаточный (рисунок 6).

Рисунок 6 – Структура субъекта управления качеством публичных информационных ресурсов образовательной организации в сети Интернет

Согласно международному стандарту ISO 9000:2005 и национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2008 первым и основополагающим принципом менеджмента качества является ориентация на потребителя [9]. В случае оценки качества ПИР ОО на практике используется термин «пользователь», подчеркивая использование посетителями сайтов ОО этих ресурсов с пользой для себя).

Таким образом, к необходимому составу участников, включающих тех, кто создает ПИР, и кто оценивает их качество, добавляются субъекты, от кого исходит запрос к качеству сайтов ОО.

Обращение к следующему элементу системы – методы управления качеством – непосредственно связано с определением способов решения задач целенаправленной системы управления качеством ПИР образовательных организаций в сети Интернет, и в первую очередь, задач, обусловленных основополагающим методологическим принципом системы управления качеством - ориентацией на удовлетворение запросов потребителя (рисунок 7).

Рисунок 7 – Методы управления качеством публичных информационных ресурсов ОО как составляющая методов в системе управления качеством

Данная область задач определяет необходимость выделения в числе совокупности приемов управления качеством первой группы методов, обеспечивающих выявление и установление качественных признаков публичных информационных ресурсов, исходящих из государственных требований и социальных и профессиональных потребностей к создаваемым образовательными организациями сайтам в сети Интернет. Данные методы, действуя взаимосвязано в системе, «передают эстафетную палочку» следующей группе методов, функция которых в системе управления качеством сопряжена с решением задач, направленных на непосредственное оценивание общих и специфических качеств ПИР образовательной организации в сети Интернет.

Выделение третьей группы методов обусловлено необходимостью реализации еще одного важного принципа менеджмента качества, определяемого в семействе стандартов ИСО 9000 как взаимодействие людей в процессе управления качеством. В первую очередь, это принцип реализуется непосредственно в организации и трактуется как взаимодействие работников. Данные положения стандарта позволяют выделить в системе

управления качеством ПИР образовательной организации в сети Интернет группу методов, обеспечивающих решение задач, связанных с организацией совместной деятельности участников процесса управления качеством.

Вместе с тем, представленная система на данном этапе ее проектирования не отвечает требованию к составу элементов, принципиально необходимых для ее функционирования. Согласно В.Н. Сагатовскому, целое — это то, что служит одной цели. В систему входит то и только то, что необходимо и достаточно для достижения целевого состояния [10].

Через позиционирование цели объясняется существующая проблема практической реализации системы управления качеством ПИР образовательных организаций в сети Интернет. Если целью создания такой системы является только достижение соблюдения образовательными организациями государственных требований к официальному сайту ОО, то остальные элементы системы будут выполнять только те функции, которые вытекают из этой цели.

Следовательно, для устранения существующей проблемы практики реализации системы управления качеством ПИР ОО в сети Интернет принципиально необходимо иное целеориентирование системы. Речь идет об определении целевых ориентиров системы, сообразных не только выполнению государственных требований к одному из информационных ресурсов ОО, но и направленных на достижение социальных эффектов в решении задач информационной открытости и реализации информационной политики образовательных организаций (рисунок 8).

Рисунок 8 – Цели системы управления качеством публичных информационных ресурсов ОО, ориентированные на достижение социальных эффектов информационной открытости

В процессе теоретического обоснования методов оценки качества в системе управления качеством ПИР образовательных организаций, способствующим достижению

социальных эффектов информационной открытости образовательных организаций, представлены следующие выводы.

Вывод 1. В состав целостной системы управления качеством публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет входят цели управления качеством как системообразующий элемент, а также объект, субъект и методы управления качеством. Целевой направленностью системы управления является достижение качества ПИР образовательных организаций в сети Интернет, приоритетными признаками которого являются социальные эффекты информационной открытости, способствующие формированию социального доверия и конструктивного социального диалога в системе общего и дополнительного образования детей. Именно такая целенаправленность системы определяет использование методов управления качеством, и в том числе, выбор методов оценки качества ПИР образовательных организаций, эффективных в решении задач информационной открытости ОО и достижение социальных эффектов информационной открытости в системе общего и дополнительного образования детей.

Вывод 2. При взаимодействии методов управления качеством с объектом и субъектом управления качеством ПИР образовательных организаций в сети Интернет формируются следующие взаимосвязанные между совокупности приемов управления качеством, включающие:

- методы установления общих и специфических качеств ПИР ОО в сети Интернет, исходящих из государственных требований к официальным сайтам ОО и социальных и профессиональных информационных потребностей в открытой информации о деятельности ОО,

- методы оценки общих и специфических качеств, которыми должны обладать ПИР ОО в сети Интернет, представленные официальным сайтом ОО, персональными сайтами индивидуальных и коллективных субъектов деятельности в ОО, тематическими сайтами по видам и направлениям деятельности ОО, информационным порталом ОО,

- методы организации участников управления качеством ПИР ОО в сети Интернет, которые включают социальные технологии взаимодействия субъектов публичной информационной деятельности ОО, представляющих различные целевые аудитории участников совместной деятельности. К их числу относятся потребители информации о деятельности ОО и пользователи сайтов ОО, которые оценивают качество посещаемых и используемых ими ПИР ОО в сети Интернет, а также руководители и педагоги образовательных организаций как коллективные и индивидуальные субъекты – авторы, создатели сайтов образовательных организаций.

Таким образом, системная обусловленность взаимосвязанности методов показывает, что взятые по отдельности методы оценки качества сайтов ОО не могут обеспечить эффективное достижение цели системы управления качеством ПИР образовательных организаций в сети Интернет.

Вывод 3. Согласованность и взаимодействие элементов системы управления качеством ПИР ОО в сети Интернет, обеспечивающее достижение целей системы и ее стабильное функционирование связано с процессами управления поведением системы. В соответствии с представленной в теоретическом обосновании структурой системы управления качеством ПИР ОО в сети Интернет, выделено четыре взаимосвязанных между собой процесса управления качеством:

- процесс управления поведением системы, направленный на проектирование и коррекцию целевых ориентиров системы управления качеством публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет,

- процесс управления поведением системы, направленный на отбор эффективного технологического обеспечения оценки качества объекта управления - ПИР в сети Интернет,

- процесс управления поведением системы, направленный на создание организационно-мотивационных условий и выбор эффективных способов организации совместной деятельности участников управления качеством ПИР ОО в сети Интернет,

- процесс управления поведением системы, направленный на оценку результативности и эффективности функционирования системы управления качеством ПИР ОО в сети Интернет, реализуемый в форматах: административного контроля и надзора за выполнением государственных требований к официальному сайту ОО, независимой оценки качества ПИР в сети Интернет и самооценки образовательными организациями качества создаваемых ими ПИР в сети Интернет.

Эффективное внедрение этих процессов оценки качества будет достигнуто при условии целенаправленной реализации процессов управления поведением системы, включающих: проектирование и коррекцию целевых ориентиров системы управления качеством ПИР ОО в сети Интернет; отбор эффективного технологического обеспечения оценки качества ПИР ОО в сети Интернет; создание организационно-мотивационных условий и выбор эффективных способов организации совместной деятельности участников управления качеством ПИР ОО в сети Интернет.

3 Разработка практико-ориентированных методов оценки качества официального сайта, персональных и тематических сайтов, информационных порталов образовательных организаций для системы общего и дополнительного образования

При разработке практико-ориентированных методов оценки качества официального сайта ОО первым вопросом, который должен быть поставлен субъектами управления, является вопрос целеполагания деятельности: Для чего в образовательной организации существует официальный сайт ОО, и на достижение каких социальных эффектов информационной открытости ОО ориентирована деятельность образовательной организации? (рисунок 9).

Рисунок 9 – Целеполагание деятельности субъектов в достижении социальных эффектов информационной открытости официального сайта ОО

Данный шаг является принципиально важным, поскольку без ответа на поставленные вопросы искажается смысловая картина, что, в свою очередь, приводит к формальному применению методов установления специфических качеств официального сайта и их прямому отождествлению с требованиями, исходящими от вышестоящей системы управления.

Осознание значимости целевых ориентиров достижения становится «лучом прожектора», освещающим субъектам управления качеством ПИР ОО в сети Интернет, решение поставленной ими задачи, связанной с методами установления общих и специфических качеств, которыми должен обладать официальный сайт их образовательной организации (рисунок 10).

Рисунок 10 – Ориентир на достижение социальных эффектов информационной открытости как целевая составляющая методов установления качества официального сайта ОО

Установление общих и специфических качеств официального сайта ОО выстраивается в следующей логике: первоначально осуществляется отбор общих качеств, которыми должны обладать все публичные информационные ресурсы ОО в сети Интернет. Далее из этой области общих качеств выделяются качества, присущие именно официальному сайту, имеющему свою целевую направленность и специфику.

В свою очередь, выделенные специфические качества официального сайта могут быть присущи не только этому виду ПИР ОО, но и найти свое отражение в общих и/или специфических качествах персональных и тематических сайтов и информационного портала образовательной организации (рисунок 11).

Рисунок 11 – Методология и практика сайтостроения как общий ориентир установления общих качеств публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет

Согласно О.А. Арбатской, проектирование сайта начинается с формулирования концепции сайта, представляющей собой общий набор требований к сайту. Этот набор требований инвариантен относительно любого типа Web-сайтов. К общепринятым, опубликованным во многих источниках относят критерии, связанные с содержательной и технической сторонами сайта, дизайна и эксплуатационными особенностями сайта.

Содержательная сторона сайта оценивается системой критериев, предъявляемых к совокупности информации, размещенной на сайте – контенту. Техническая сторона сайта определяется совокупностью технологий создания, размещения и поддержки сайта. Дизайн сайта обеспечивает зрительное восприятие сайта, передает настроение и стиль, делает более «ясной» для посетителя структуру сайта. К эксплуатационным особенностям сайта относят совокупность средств, обеспечивающих удобство использования сайта: наглядность, обзорность и удобство навигации и поиска [11].

Применяя предложенное О.А. Арбатской обозначение «стороны» к обозначенным позициям качества сайта для ПИР ОО в сети Интернет, выделим каждую из них и уточним ранее выделяемую позицию, согласно которой, в различных трактовках термин «юзабилити» соотносится и с дизайном, и с эксплуатационным удобством сайта для пользователей (рисунок 12).

Рисунок 12 – Взаимосвязанные подходы к установлению общих качеств публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет

В контексте исследуемой темы техническая «сторона» качественных признаков не является предметом разработки практико-ориентированных методов установления качества сайтов ОО, способствующих достижению социальных эффектов информационной открытости. Поэтому, не снижая значимости технической «стороны» общих качеств ПИР, в разработке практико-ориентированных методов установления

общих качеств предметом исследования становится, с одной стороны, выделение содержательного аспекта качества и качества юзабилити, с другой стороны, синтез этих подходов, позволяющих представить целостность общих качеств сайтов, создаваемых в ОО

Рассматривая содержательную «сторону» ПИР ОО в сети Интернет, в разработке практико-ориентированных методов установления общих качеств целесообразно выделить следующей группы общих качеств, связанных с контентом сайтов (рисунок 13).

Рисунок 13 – Установление общих качеств публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет, связанных с контентом сайтов

Принципиально важными позициями в группе общих качеств, связанных с контентом сайтов ОО, являются: соответствие требованиям законодательства в части размещения информации; соответствие содержания заявленным целям и функциям конкретного типа сайтов ПИР ОО в сети Интернет; ориентированность контента сайта на информационные потребности целевой аудитории.

Исходя из этих принципиальных для установления качеств позиций, выделяются взаимосвязанные между собой группы качеств, связанные с полнотой и загруженностью, актуальностью и оперативностью информации, а также с подачей информации, что непосредственно связано с ориентированностью на целевую аудиторию конкретного сайта ОО в сети Интернет.

Следующей принципиально важной позицией для разработки практико-ориентированных методов оценки общих качеств сайтов является взаимосвязь между контентом и юзабилити, что в свою очередь, включает группу качеств, непосредственно ориентированных на пользователей информации, размещенной на сайтах ОО.

Исходя из этой позиции, в число ранее выделенных «сторон» качества юзабилити (дизайн сайта и удобство использования сайта) входит структура сайта, которая, с одной стороны, является связующим звеном между содержанием и юзабилити, с другой стороны, основой для разработки дизайна. С третьей стороны, именно через качество навигации сайта структура связана с удобством сайта для его посетителей (рисунок 14).

Рисунок 14 – Установление общих качеств публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет, связанных с юзабилити сайтов

Таким образом, практико-ориентированные методы установления общих качеств официального сайта образовательной организации связаны с выделением признаков, которым должен соответствовать этот обязательный для всех ОО публичный информационный ресурс, и которыми субъекты управления качеством будут руководствоваться, осуществляя оценку качества официального сайта.

К таким признакам общих качеств целесообразно отнести:

– оценку качества контента официального сайта, включающую:

- 1) качество соответствия требованиям законодательства (149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 152-ФЗ «О персональных данных» и т.д.);
- 2) качество соответствия заявленным целям и функциям официального сайта, разработанным в образовательной организации с учетом специфики ее конкретной целевой аудитории;
- 3) качество, оценивающее полноту предоставляемой на официальном сайте информации в соответствии с информационными запросами целевой аудитории ОО;
- 4) качество, отражающее загруженность (перегруженность или недостаточную загруженность) официального сайта ОО;

5) качества, характеризующие наличие/отсутствие актуальной и оперативной информации, степень обновляемости информации на официальном сайте ОО;

6) качество подачи информации на официальном сайте, включающее систематизацию информации о деятельности ОО; наличие/отсутствие дублируемой информации; структурность, грамотность и стилистику изложения информационного материала;

– оценку качества юзабилити официального сайта, в которую входят:

7) качество, характеризующее оптимальность структуры под заявленные цели и функции официального сайта, наличие соответствующих разделов и подразделов;

8) качество, позволяющее оценивать удобство навигации для пользователей официального сайта ОО. К данному признаку качества следует отнести наличие адаптивной верстки, позволяющее обеспечивать корректное отображение структуры и содержания официального сайта ОО на экранах смартфонов и планшетов [12];

9) качество дизайна официального сайта ОО, соответствующего современным рекомендациям в сайтостроении, в том числе минималистичному дизайну Web-ресурсов, меню главной страницы, стилевой, цветовой и шрифтовой согласованности в оформлении;

10) качества, позволяющие оценивать интерактивные возможности официального сайта для взаимодействия с пользователями информации о деятельности ОО, включающие сервисы обратной связи, учет посетителей официального сайта, и т.д.

Разработка практико-ориентированных методов установления специфических качеств официального сайта направлена на выявление и уточнение определенных и конкретных требований к контенту, структуре, дизайну и эксплуатационным особенностям данного вида ПИР ОО в сети Интернет (рисунок 15).

К специфическим контентным качественным признакам официального сайта ОО относятся:

1) качество соответствия государственным нормативным требованиям к обязательному контенту информации – сведениям об ОО, которые должны быть размещены на официальном сайте образовательной организации (29 статья 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации» и т.д.);

2) качество соответствия региональным и муниципальным требованиям и рекомендациям о размещении информации на официальных сайтах ОО;

Рисунок 15 – Установление специфических качеств официального сайта ОО, связанных с контентом и юзабилити сайтов

3) качество, оценивающее полноту предоставляемой на официальном сайте информации в соответствии с требованиями, рекомендациями и результатами проверок органов управления образования и надзорных органов;

К специфичным качественным признакам юзабилити официального сайта ОО относятся:

4) качество соответствия наличия в структуре официального сайта специального раздела «Сведения об образовательной организации» и обязательных подразделов;

5) качество дизайна официального сайта ОО, отражающего деловой стиль данного ПИР образовательной организации;

6) качество соответствия на официальном сайте ОО обязательной версии для слабовидящих согласно требованиям ГОСТ Р 52872-2012 [13].

Таким образом, практико-ориентированные методы установления качеств официального сайта, позволяют создать связанную между собой совокупность не менее 10 общих и 6 специфических качеств, которыми должен обладать официальный сайт ОО, ориентированный на достижение социальных эффектов в решении задач информационной открытости образовательной организации.

Данная группа методов становится основой для разработки практико-ориентированных методов оценки общих и специфических качеств официального сайта ОО (рисунок 16).

Рисунок 16 – Методы оценки общих и специфических качеств официального сайта образовательной организации

Практико-ориентированные методы оценки качества включают три взаимосвязанных между собой действия, направленные на: 1) выделение из качественного признака критерия, по которому будет осуществляться оценка качества, 2) выбор номинальной или оценочной шкалы оценивания; 3) проведение оценки качества официального сайта ОО.

В зависимости от признака, характеризующего общее или специфическое качество официального сайта ОО, субъект управления качеством (и в первую очередь, образовательная организация, осуществляющая самооценку качества своего официального сайта) формирует набор критериев и соответствующих им показателей, которыми он будет руководствоваться при оценке качества, используя оптимальную для показателя шкалу оценивания.

Вместе с тем, помимо собственно методического обеспечения управления качеством официального сайта ОО, в этом процессе должны быть задействованы организационные методы, способствующие со-организации руководства и участников образовательных отношений в ОО в совместной оценке качества этого обязательного для всех ОО публичного информационного ресурса в сети Интернет (рисунок 17).

Рисунок 17 – Методы организации участников управления качеством
официального сайта образовательной организации

Практико-ориентированные методы организации участников управления качеством официального сайта будут включать: 1) административные методы, способствующие функциональной организации управления качеством официального сайта **ОО**; 2) методы общественно-профессиональной организации совместной деятельности (в том числе государственно-общественного управления), направленной на управление качеством официального сайта **ОО**; и 3) методы организации процесса управления качеством официального сайта.

В число административных методов функциональной организации управления качеством официального сайта **ОО** включаются:

- методы установления должностной ответственности за организацию работы официального сайта и делегирование полномочий должностным лицам **ОО**, ответственным за ведение закрепленных за ними разделов и подразделов официального сайта **ОО**;
- методы организации нормативно-правового обеспечения процесса управления качеством официального сайта **ОО** в образовательной организации;
- методы установления должностной ответственности за организацию и осуществление оценки качества официального сайта **ОО**;
- методы организации мониторинга качества официального сайта **ОО**;
- методы контроля исполнения функциональных обязанностей должностных лиц, ответственных за организацию работы и соблюдение требований к качеству официального сайта **ОО**.

Вместе с тем, несмотря на весомую и значительную часть задач управления качеством официального сайта, которые решаются административными методами функциональной организации, следует обратить внимание на объективно существующую проблемную область применения административных методов оценки качества официального сайта ОО. Как неоднократно отмечалось, данная группа методов эффективно действует и применяется в тех вопросах оценки качества, где необходимо осуществить установление соответствия существующим нормативным требованиям и регламентам организации и ведения официального сайта ОО, что в большей мере касается установления его специфических качеств.

Следует отметить, что в отношении оценки общих качеств официального сайта ОО представители администрации и должностные лица в образовательных организациях, отвечающие, как правило, и за создание /ведение этого информационного ресурса, и за оценку его качеств, не могут быть объективными экспертами «своего детища». При этом администрация и должностные лица не обладают возможностями для объективной оценки качеств по тем критериям, где необходимо учитывать мнение целевой аудитории и непосредственных пользователей и посетителей официального сайта ОО.

Устранению подобных перекосов в оценке качества официального сайта способствуют методы, действие которых ориентированы на привлечение общественного и профессионального мнения, носителями которого являются участники образовательных отношений в ОО (обучающиеся, педагоги, родители обучающихся), педагогическое сообщество и общество.

Таким образом, методы общественно-профессиональной организации совместной деятельности, направленной на управление качеством официального сайта ОО, будут включать:

- методы организации экспертных групп независимой оценки качества официального сайта ОО, включающие, в том числе, и так называемые методы юзабилити-тестирования [11], включающего последовательность ситуаций для пользователей сайта, которые моделируют задачи использования конкретного сайта и/или разделов сайтов;

- методы анкетирования и опросов, способствующие вовлечению в процесс управления качеством участников образовательных отношений в ОО, представителей педагогического сообщества, общественных и деловых объединений, мнение которых отражает степень удовлетворенности представителей целевой аудитории качеством официального сайта ОО;

- методы интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией, посетителями официального сайта на самом официальном сайте, позволяющие оперативно устранять выявляемые пользователями недостатки качества и использовать предлагаемые ими конструктивные изменения, касающиеся контента и юзабилити официального сайта, востребованные представителями целевой аудитории ОО.

Практико-ориентированными методами общественно-профессиональной организации совместной деятельности, направленной на управление качеством официального сайта ОО достигается устранение ранее выявленного перекоса в превалировании оценивания специфических качеств и создаются условия, вовлекающие участников в процесс независимой и конструктивной оценки общих качеств официального сайта.

Вместе с тем, сам факт наличия и использования различных методов управления качеством официального сайта не является гарантией достижения целей, поэтому в системе управления качеством ПИР ОО необходима разработка еще одной группы практико-ориентированных методов – методов оценки эффективности управления качеством официального сайта ОО (рисунок 18).

Рисунок 18 – Практико-ориентированные методы оценки эффективности управления качеством официального сайта образовательной организации

Данная группа практико-ориентированных методов может быть условно разделена на две составляющие: 1) статистические методы, позволяющие оценивать эффективность по ключевым показателям, отражающим обращение пользователей информации о деятельности ОО к официальному сайту образовательной организации; 2)

методы оценки эффективности, основанные на анализе социальной значимости ресурса (О.А. Арбатская [11]).

В числе статистических методов приоритетными направлениями являются методы оценки эффективности взаимодействия с аудиторией публичного информационного ресурса. Как отмечают специалисты в области Web-аналитики, сайты разрабатываются для людей, а успешность проекта определяется по критериям, оценивающим особенности поведения аудитории, в том числе критериям оценки эффективности взаимодействия с пользователями [14].

Исходя из целевой направленности официального сайта на информирование целевой аудитории о деятельности образовательной организации как основы формирования мнений разных целевых групп о деятельности ОО и их доверия к деятельности ОО, субъектами управления качества официального сайта проектируются ожидаемые результаты как достижение социальных эффектов информирования, созидания позитивного имиджа образовательной организации как компетентной организации, заслуживающей доверия к своей деятельности (рисунок 19).

Рисунок 19 – Целевые ориентиры достижений официального сайта в различных группах целевой аудитории образовательной организации

Несмотря на общие формулировки целевых ориентиров, в каждой группе целевой аудитории образовательной организации они имеют свою специфику. При этом, как показывает практика дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, достижение, например, ожидаемых эффектов информированности органов управления и надзора и предоставление на официальном сайте всех требуемых и рекомендуемых сведений об образовательной организации, не означает, что при этом в должной мере удовлетворены информационные потребности участников образовательных отношений в ОО, и в частности, родителей обучающихся.

Актуальным примером может служить реальная ситуация информирования о деятельности ОО в период действия режима самоизоляции в апреле-мае 2020 года в

период первой волны пандемии COVID-19. Как показало исследование, проведенное в интересах органов государственной власти по итогам обследования эффективности использования официального сайта школы в информировании родителей и обучающихся об организации дистанционного обучения в период режима самоизоляции в городах с большой численностью населения и наиболее высокими показателями самоизоляции, несмотря на то, что более 90% городских школ разместили на своих официальных сайтах требуемую региональными и муниципальными органами управления тематическую информацию, тем не менее, в ряде городов потребность обучающихся и родителей в конкретной и обновляемой информации о том, как организовано обучение в школах в условиях пандемии была удовлетворена на 6% в Омске, 13% в Воронеже, 30% в Уфе, 36% в Нижнем Новгороде.

Таким образом, применение практико-ориентированных методов оценки эффективности, основанные на анализе социальной значимости официального сайта ОО для разных групп целевой аудитории, позволяет образовательной организации как субъекту управления качеством выявлять проблемные области, связанные не только с потерей численности своей целевой аудитории, но и со снижением социальной значимости официального сайта ОО как основного источника информирования о деятельности ОО.

В отличие от официального сайта образовательной организации как объекта совместной/коллективной деятельности руководителя ОО, модератора сайта и должностных лиц, на которых возложены обязанности ведения контента по отдельным разделам и подразделам, персональный сайт педагога представляет собой объект индивидуальной публичной информационной деятельности педагогического работника ОО в сети Интернет (рисунок 20).

Рисунок 20 – Педагог как автор персонального сайта и субъект управления качеством

В отличие от официального сайта как обязательного информационного ресурса образовательной организации в сети Интернет, персональные сайты создаются на добровольной основе, и каждый педагог, исходя из своих мотивационных предпочтений и установок, принимает решение о создании, ведении, развитии или закрытии своего персонального сайта.

От мотивационных установок педагогов во многом зависят целевые ориентиры их индивидуальной публичной информационной деятельности в сети Интернет, обусловленные мотивами - ради чего? и для чего? они принимают решение о создании и ведении своего персонального сайта.

В число таких факторов входят рекомендации региональных аттестационных комиссий, к числу которых относятся вопросы о представленности профессиональной деятельности аттестуемого в формате информационного ресурса: персональной страницы или персонального сайта педагога. В этом случае, целью создания персонального сайта педагога является соответствие аттестационным требованиям (рисунок 21).

Рисунок 21 – Целеполагание педагога в создании персонального сайта, соответствующего аттестационным рекомендациям

Поскольку подобная целевая устремленность является достаточно распространенной в педагогической практике дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, и она является основой для реализации важных для каждого педагога условий успешного прохождения аттестации, то в разработке практико-ориентированных методов оценки качества персональных сайтов педагогов этому вопросу уделяется особое внимание.

Проводя аналогии между официальным сайтом ОО, для которого существуют государственные требования к содержанию и структуре, и персональным сайтом педагога образовательной организации, можно сказать, что аттестационные рекомендации

выступают в качестве условного инварианта открытой информации о деятельности педагога, который в зависимости от позиций региональных аттестационных комиссий, рекомендован при представлении результатов профессиональной деятельности в формате персонального сайта.

Таким образом, исходя из целевых установок педагога в создании персонального сайта, соответствующего аттестационным рекомендациям, в первую очередь, определяются методы установления общих и специфических качеств персонального сайта педагога ОО в соответствии с региональными аттестационными рекомендациями (рисунок 22).

Рисунок 22 – Методы установления общих и специфических качеств персонального сайта педагога ОО в соответствии с рекомендациями региональных аттестационных комиссий

Однако в реализации методов установления общих и специфических качеств персонального сайта педагога ОО, представленных в рекомендациях этого уровня, заключается в том, что, как правило, региональные аттестационные комиссии не ставят своей целью разработку предложений по оцениванию общих качеств персональных сайтов педагогов ОО, а уделяют внимание именно специфическим качествам.

Практический выход из этой сложной ситуации с применением методов установления общих и специфических качеств будет найден, если в его основе лежат дедуктивные методы линейного мышления «от общего – к частному»: от применения ранее представленных общих признаков качества контента и юзабилити публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет – установлению специфических признаков качества контента и юзабилити, общих для всех персональных сайтов педагогов ОО, с последующим выделением, если таковое потребуется в соответствии с задачами оценки качества в области узкой специализации

информационного наполнения персонального сайта педагога по конкретной должности с учетом типа образовательной организации (рисунок 23).

Рисунок 23 – Подход к установлению общих и специфических качеств персональных сайтов педагогов образовательных организаций

Таким образом, практико-ориентированные методы установления общих признаков качества ПИР ОО позволяют выделять качества контента, которыми должны обладать все персональные сайты педагогов образовательных организаций:

- 1) качество соответствия персонального сайта педагога ОО требованиям законодательства (149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 152-ФЗ «О персональных данных» и т.д.);
- 2) качество соответствия заявленным целям и функциям персонального сайта, который педагог создает для успешного прохождения аттестации;
- 3) качество, оценивающее полноту предоставляемой на персональном сайте информации в соответствии с рекомендациями региональной аттестационной комиссии;
- 4) качество, отражающее загруженность (перегруженность или недостаточную загруженность) персонального сайта педагога ОО;
- 5) качества, характеризующие наличие/отсутствие актуальной и оперативной информации, степень обновляемости информации на персональном сайте ОО (сюда же можно отнести качественные признаки, включающие продолжительность существования персонального сайта);
- 6) качество подачи информации на персональном сайте педагога, включающее систематизацию информации о профессиональной деятельности педагога; наличие/отсутствие дублируемой информации; структурность, грамотность и стилистику изложения информационного материала.

Общие признаки качества ПИР ОО, которыми должны обладать все персональные сайты педагогов будут включать также и оценку качества юзабилити, обозначенную под литерой А-2:

7) качество, характеризующее оптимальность структуры под заявленные цели и функции персонального сайта педагога, наличие соответствующих разделов и подразделов;

8) качество, позволяющее оценивать удобство навигации для пользователей персонального сайта ОО;

9) качество дизайна персонального сайта педагога ОО, соответствующего современным рекомендациям в сайтостроении, в том числе минималистичному дизайну Web-ресурсов, меню главной страницы, стилевой, цветовой и шрифтовой согласованности в оформлении;

10) качества, позволяющие оценивать используемые педагогом интерактивные возможности персонального сайта.

Выделение специфических контентных качественных признаков персонального сайта педагога ОО связано, в первую очередь, с представлением информации, непосредственно отражающей ключевые позиции профессиональной педагогической деятельности автора персонального сайта как участника аттестации:

1) общие сведения о педагоге, соответствующие информации о педагогических работниках на официальном сайте ОО;

2) информация, представляющая профессиональный опыт и направленность деятельности педагога в образовательной организации (портфолио педагога);

3) информация, размещаемая на персональном сайте в соответствии с аттестационными рекомендациями о представлении программно-методических разработок, организации педагогом образовательной деятельности обучающихся и аналитико-оценочных материалов о результатах педагогической деятельности за аттестуемый период (рисунок 24).

При этом специализированные качества контента персонального сайта, в выше обозначенных позициях программно-методического, организационно-педагогического и аналитико-оценочного содержания устанавливаются в зависимости от конкретной должности педагога в дошкольной или общеобразовательной организации, или организации дополнительного образования детей.

Таким образом, если персональный сайт педагога ОО создается и поддерживается как информационный ресурс педагогической деятельности, отражающей участие в аттестации и определяющей формат подготовки информационного наполнения сайта, то формируемая структура персонального сайта педагога ОО создается по типу «визитной карточки» или профессионального портфолио педагога как участника аттестации.

Рисунок 24 – Подход к установлению специфических качеств контента персональных сайтов педагогов образовательных организаций

В соответствии с этим, структура персонального сайта педагога ОО, создаваемого для участия в аттестации и поддерживаемого педагогом в меж аттестационный период, будет соответствовать рекомендациям по наличию тех или иных разделов, которые предлагают региональные аттестационные комиссии (рисунок 25).

Рисунок 25 – Подход к установлению специализированных качеств юзабилити персональных сайтов педагогов образовательных организаций в соответствии с аттестационными рекомендациями

Представленные методы установления общих и специфических качеств персонального сайта педагога ОО в системе управления качеством ПИР ОО в сети Интернет взаимосвязаны с методами оценки общих и специфических качеств данного вида сайтов.

Данная группа методов включает методы оценки качества персонального сайта педагога ОО в соответствии с критериями и показателями, которые приняты на уровне региональных аттестационных комиссий. Поэтому во внутренней системе управления

качеством ПИР ОО в сети Интернет, действующей в образовательной организации педагогами, участвующими в аттестации, применяются методы самооценки соответствия внешне заданным критериям и показателям качества персонального сайта педагога ОО.

Следующая группа методов управления качеством ПИР ОО в сети Интернет связана с решением задач со-организации участников управления качеством, к которым в данном аспекте целенаправленности на выполнение аттестационных рекомендаций является руководство ОО и методические объединения педагогов ОО как должностные лица и коллективные субъекты, организующие в ОО процесс подготовки к аттестации кадров, в которой на добровольной основе участвуют педагоги образовательной организации.

Для того чтобы качество персональных сайтов педагогов ОО соответствовало аттестационным требованиям в части критерия продолжительности функционирования сайта, оценка которого снижает риски кампанейщины при подготовке к аттестации кадров, методы со-организации участников управления качеством включают разработку локальных нормативных актов, отражающих внутренние требования ОО к ведению педагогами своих персональных сайтов в межаттестационный период, методическую поддержку педагогов в подготовке информационного наполнения и мониторинг обновляемости и наполняемости данного вида сайтов образовательной организации (рисунок. 26).

Рисунок 26 – Методы со-организации участников административного и коллегиально-профессионального управления качеством персональных сайтов педагогов ОО, участвующих в аттестации кадров

Наряду с инвариантным компонентом, обязательным для официального сайта ОО и рекомендуемым аттестационными комиссиями для персонального сайта педагога, в решении задач информационной открытости развивается вариативный компонент. Его реализация напрямую зависит от целевых ориентиров образовательной организации и педагогических работников ОО на достижение социальных эффектов информационной открытости в системе общего и дополнительного образования, включающих информированность целевой аудитории как источника формирования общественного и профессионального мнения и основы социального и профессионального доверия к деятельности образовательной организации и к деятельности педагогических работников ОО (рисунок 27).

Рисунок 27 – От инвариантного – к вариативному компоненту в решении задач информационной открытости посредством официального сайта ОО и персонального сайта педагога ОО

Таким образом, возникает потребность в установлении общих и специальных качеств персонального сайта педагога, ориентированного на достижение социальных и профессиональных эффектов информационной открытости деятельности педагогических работников образовательных организаций.

Как отмечалось выше, целевые установки на успешное прохождение аттестации являются для многих педагогов проявлением мотивов, которые согласно терминологии А.Н. Леонтьева, относятся к «мотивам-стимулам», побуждающим к созданию

персональных сайтов. При этом именно как продолжение «стимульного» ряда мотивирующих факторов в рекомендации аттестационных комиссий включен критерий, по которому оценивается время активного функционирования сайта, что создает внешние стимулы для того, что педагоги «не забрасывали» свой персональный сайт в меж аттестационный период.

При всей значимости побуждающих факторов внешней мотивации, безусловно, способствующих тому, что персональные сайты педагогов стали создаваться во многих организациях дошкольного, общего и дополнительного образования, тем не менее, они не могут обеспечить мотивированное и осознанное решение педагогами задачи информационной открытости своей профессиональной деятельности.

Методы, способствующие изменению мотивационной ситуации, связаны организацией деятельности, порождающей смыслообразующие мотивы и личностные смыслы педагогов как авторов своего персонального сайта.

Посредством методов мотивационного менеджмента [15], через смыслообразование деятельности, изменяется целеполагание, ориентирующее педагогов на создание персональных сайтов, ориентированных на информационные потребности целевой аудитории (рисунок 28).

Рисунок 28 – Методы мотивационного менеджмента, способствующие созданию, ведению и развитию педагогами своих авторских персональных сайтов

Таким образом, в методах установления и оценки общих и специфических качеств персонального сайта педагога ОО в системе управления качеством ПИР образовательной организации в сети Интернет особый акцент ставится на позициях, связанных с целевой аудиторией, которая для автора сайта является не только субъектом

информирования и информационного взаимодействия, но и полноправным субъектом оценки качества персонального сайта педагога

Исходя из целевых ориентиров системы управления качеством ПИР ОО в сети Интернет, направляющих на достижение социальных эффектов информированности целевой аудитории персонального сайта педагога, формирования позитивного мнения о его деятельности в ОО и социального и профессионального доверия к профессионализму и компетентности педагога, в методах установления и оценки общих и специфических качеств выделяются позиции, отражающие достижение соответствия информационным потребностям целевой аудитории по следующим качественным признакам и критериям персонального сайта педагога в ОО:

- качество соответствия заявленным целям и функциям персонального сайта, разработанным педагогом с учетом информационных потребностей конкретных групп целевой аудитории;

- качество, оценивающее полноту предоставляемой на персональном сайте педагога информации о его профессиональной деятельности в образовательной организации в соответствии с информационными запросами целевой аудитории ОО.

- качества, характеризующие наличие/отсутствие актуальной и оперативной информации, степень обновляемости информации на персональном сайте педагога ОО. Критерий и показатели по данному признаку качества позволяют педагогу делать свой сайт привлекательным для целевой аудитории, размещая и регулярно обновляя на нем актуальную и нужную разным группам целевой аудитории тематическую и новостную информацию, медиа-галерею и т.д.

- качество подачи информации на персональном сайте педагога, включающее систематизацию информации о профессиональной деятельности педагога; наличие/отсутствие дублируемой информации; структурность, грамотность и стилистику изложения информационного материала; подготовленность материала с учетом специфики восприятия информации разными группами целевой аудитории.

- качество, позволяющее оценивать оптимальность структуры под заявленные цели и функции и удобство навигации для пользователей персонального сайта педагога.

- качество дизайна персонального сайта педагога ОО, способствующего привлечению внимания к сайту и формирующего информационную культуру целевой аудитории;

- качества, позволяющие оценивать интерактивные возможности персонального сайта для взаимодействия педагога с пользователями информации о его

профессиональной деятельности в образовательной организации, включающие сервисы обратной связи, учет посетителей, подписку, чаты и т.д.

В отличие от официального сайта ОО и персональных сайтов педагогов, тематические сайты образовательных организаций представляют собой на данный момент развития ПИР ОО один из менее распространенных видов сайтов, создаваемых в образовательных организациях системы общего и дополнительного образования детей.

Отнесение данных сайтов к типологии тематических сайтов является дискуссионным. Во избежание разночтений в понимании термина «тематический сайт образовательной организации», предлагается рассматривать этот вид сайтов как публичные информационные ресурсы ОО в сети Интернет, посвященные конкретному тематическому направлению по определенному виду деятельности образовательной организации (рисунок 29).

Рисунок 29 – Типология сайтов образовательной организации

При выделении тематического сайта в типологии сайтов образовательной организации акцент ставится именно на контентной позиции, связанной с конкретным тематическим направлением деятельности образовательной организации. При этом

авторами контента, в зависимости от включенности в участие по данному конкретному направлению могут быть как должностные лица, отвечающие в ОО за данный вид деятельности, так и коллективный субъект. Таким коллективным субъектом деятельности может быть группа, объединяющая педагогов, обучающихся, родителей, выпускников ОО, жителей прилегающих к ОО территории, представителей деловых объединений и т.д.

К числу наиболее распространенных тематических сайтов, создаваемых в образовательных организациях, могут быть отнесены сайты различных музеев, создаваемых в многих ОО - краеведческих музеев, музеев боевой славы, музеев истории школы и т.д., а также тематические сайты, представляющие коллективную деятельность по созданию, например, школьной газеты, литературного альманаха, тематические сайты по профориентации и многие другие.

Потребность в разработке методов оценки качества связана, прежде всего, с тем, что для данного вида ПИР ОО в сети Интернет отсутствует нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее оценку качества тематических сайтов ОО на государственном и региональном уровне. Подобное положение дел характеризует и оценку качества персональных сайтов коллективных субъектов деятельности.

С одной стороны, отсутствие обязательных норм в оценивании качества тематических сайтов предоставляет образовательным организациям создавать сайты по разным актуальным для ОО темам, не ограничивая творческий потенциал авторов сайтов какими либо регламентными форматами.

С другой стороны, поскольку далеко не все авторы тематических сайтов в ОО обладают достаточным уровнем знаний и умений в сайтостроении, отборе контента и Web-дизайне. Этот фактор влечет за собой проблему, которую можно условно определить как «некомпетентное творчество» в создании тематических сайтов, что, в свою очередь, создает негативное мнение об информационной компетентности и информационной культуре образовательной организации у пользователей информации и целевой аудитории ОО.

Отсутствие нормативных требований к тематическим сайтам имеет и еще одну сторону влияния. Речь идет о том, что первоначальная мотивационная основа для создания и официального сайта ОО, и персональных сайтов педагогов ОО связана с факторами внешней мотивации, которые обязывают образовательную организацию вести свой официальный сайт, и рекомендуют педагогам для успешного прохождения аттестации создавать свои персональные сайты. В случае тематических сайтов таких «мотивов-стимулов» нет. Поэтому появлению в практике дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и

персональных сайтов коллективных субъектов деятельности, и тематических сайтов способствуют только факторы внутренней мотивации (рисунок 30).

Рисунок 30 – Роль факторов внутренней мотивации в создании тематических сайтов образовательной организации

Таким образом, перед каждой образовательной организацией, развивающей свою информационную политику формирования публичного информационного пространства образовательной организации в сети Интернет, стоит вопрос о методах мотивирования участников образовательных отношений в ОО, способствующих осознанному принятию индивидуальных и коллективных согласованных решений о создании, ведении и развитии тематических сайтов в ОО

В соответствии с поставленными целями, ориентированными на информирование своей целевой аудитории, которая заинтересована в получении информации по данной тематике и состав которой участники образовательных отношений намерены расширять, привлекая пользователей информации соответствующим тематическим контентом, определяются методы установления общих и специфических качеств тематического сайта образовательной организации (рисунок 31).

Рисунок 31 – Методы установления общих и специфических качеств в соответствии с целями тематического сайта образовательной организации

Аналогично подходам, которые применяются к методам установления общих качеств, которыми должны обладать все ПИР образовательной организации в сети Интернет, определяются признаки общих качеств тематических сайтов ОО (рисунок 32).

Рисунок 32 – Единство подходов к установлению общих качеств контента и юзабилити тематических и других видов сайтов образовательной организации

Таким образом, выделяются признаки общих качеств тематического сайта ОО, связанные с контентом данного вида ПИР ОО, аналогичные качествам персонального сайта ОО.

Разработка практико-ориентированных методов установления специфических качеств тематического сайта имеет ряд отличий от подходов, которые используются при применении данных методов в практике оценки качеств официального сайта ОО и персонального сайта педагогов ОО.

Как отмечалось выше, тематические сайты образовательной организации не имеют нормативного регулирования на государственном и региональном уровне, и поэтому в оценке их специфических качеств данные аспекты не учитываются. При этом специфика данного вида ПИР заключается в особенностях их тематической направленности.

Таким образом, установление специфических качеств непосредственно связано с конкретикой контента и особенностями связанного с контентом дизайна и юзабилити тематических сайтов (рисунок 33).

Рисунок 33 – Особенности установления специфических качеств тематических сайтов образовательных организаций

В установлении специфических качеств тематических сайтов каждая образовательная организация будет исходить из того набора признаков качества, которые отличают данный конкретный тематический сайт от других. Поэтому для тематического сайта музея будут выделяться свои признаки качества контента, структуры и оформления сайта, а качественные признаки сайта газеты помимо непосредственно ее содержания будут связаны с требованиями к верстке, художественному оформлению периодических и специальных выпусков, разделов газеты и т.д.

Таким образом, каждая образовательная организация самостоятельно определяет свои подходы к установлению и оценке качества тематических сайтов. При этом осуществление подобных действий происходит «не на пустом месте». В образовательной организации в процессе решения ею как коллективном субъектом деятельности задач информационной открытости формируется и накапливается определенный опыт в установлении специфических качеств и оценке качества официального сайта ОО и персональных сайтов педагогов ОО, что, в свою очередь, способствует применению данных способов действий в управлении качеством тематических сайтов ОО.

Аналогичным образом, используя опыт практики применения методов оценки качества официального сайта ОО и особенно персональных сайтов педагогов, участники образовательных отношений как авторы тематических сайтов, осваивают практико-ориентированные методы оценки качества, совместно разрабатывая и обсуждая критерии и показатели, по которым в образовательной организации оцениваются общие и специфические качества тематических сайтов ОО (рисунок 34).

Рисунок 34 – Методы управления качеством тематического сайта, способствующих достижению социальных эффектов информационной открытости ОО

Таким же образом осваиваются методы со-организации и методы оценки эффективности управления качеством тематических сайтов, ориентируясь на информационные потребности целевой аудитории каждого из созданных в ОО тематических сайтов.

Обращаясь к еще одному виду ПИР ОО – информационному portalу (термин «portal» (англ. portal от лат. porta «ворота») за последние годы прочно вошел в информационную жизнь социума, государственного управления, системы образования, профессиональных сообществ, пользователей информации), следует уточнить, что отличие от официального сайта ОО, персонального сайта педагога и тематического сайта, информационный портал образовательной организации представляет собой специальный Web-ресурс, обладающий расширенной функциональностью и предоставляющих централизованный доступ сообщества пользователей к необходимой информации и сервисам [16, С.14].

На основании анализа отечественных и зарубежных источников И.А. Васильевым выделены следующие обязательные функции информационного портала: интеграция информационных источников, интеграция приложений, данных и сервисов

(включая сервис безопасности), категориальный и контекстный поиск по всем информационным источникам [16, С.17-20].

Наряду с вышеупомянутыми функциями информационного портала Н. Елманова считает необходимым выделить функцию агрегации, рассматривая ее как необходимое средство управления информационным наполнением [17].

Таким образом, информационный портал образовательной организации рассматривается как укрупненный Web-ресурс, создаваемый для объединения выполняющих разные функции сайтов (официального, персональных и тематических сайтов ОО) в общем публичном информационном пространстве образовательной организации в сети Интернет (рисунок 35).

Рисунок 35 – Информационный портал ОО как пространство объединения сайтов, создаваемых в образовательной организации

Вместе с тем, создание информационного портала образовательной организации – это не только технологический IT-процесс размещения на общем домене создаваемых в ОО сайтов. Информационный портал - это, прежде всего, ресурс управления и руководства ОО вопросами, связанными с единством информационной политики, осуществляемой участниками образовательных отношений в ОО.

Именно поэтому вслед за предоставлением технических и технологических возможностей общего размещения создаваемых в ОО сайтов, перед руководством ОО

встает вопрос о выполнении информационным порталом функций агрегирования ((лат. *aggregatio* «присоединение»), процесс объединения элементов в одну систему [18]).

Наряду с функцией агрегирования как «собирателя» публичных информационных ресурсов ОО под «флагом» целей политики информационной открытости, разработанной в образовательной организации, информационный портал выполняет функцию интеграции информации о деятельности ОО, представленную на различных сайтах, создаваемых в ОО.

Реализуя эту функцию, информационный портал выступает как «коммутатор», соединяющий содержательными ссылками информацию, дополняющую и расширяющую разделы, подразделы и рубрики официального сайта, тем самым способствуя устранению проблемы перегрузки структуры официального сайта ОО (рисунок 36).

Рисунок 36 – Информационный портал как коммутатор информации, размещенной на различных публичных информационных ресурсах ОО

Определение целей и функций информационного портала позволяет в системе управления качеством ПИР ОО перейти к разработке практико-ориентированных методов установления общих и специфических качеств информационного портала образовательной организации (рисунок 37).

Рисунок 37 – Практико-ориентированные методы установления общих и специфических качеств информационного портала образовательной организации

Для данной группы методов применяются аналогичные подходы к выделению качественных признаков контента и юзабилити, которые представлены в Разделе 3 для официального сайта, персонального сайта педагогов ОО, тематического сайта ОО.

В аспекте общих качеств контента информационного портала выделяются следующие признаки, отражающие:

- качество соответствия информационного портала ОО требованиям законодательства (149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 152-ФЗ «О персональных данных» и т.д.);
- качество соответствия заявленным целям и функциям информационного портала ОО, разработанным в образовательной организации с учетом специфики ее конкретной целевой аудитории;
- качество, оценивающее полноту предоставляемых на информационном портале публичных информационных ресурсов ОО, созданных в сети Интернет;
- качество, отражающее загруженность (перегруженность или недостаточную загруженность) информационного портала ОО.

В аспекте общих качеств юзабилити информационного портала представлены такие признаки качества как:

- качество, позволяющее оценивать удобство навигации для пользователей информационного портала ОО;
- качество дизайна информационного портала ОО, соответствующего современным рекомендациям в сайтостроении, стилевая, цветовая и шрифтовая

согласованность в оформлении публичных информационных ресурсов ОО, входящих в информационный портал ОО.

Разработка практико-ориентированных методов установления специфических качеств информационного портала ОО направлена на выявление и уточнение определенных и конкретных требований к контенту и юзабилити, что, в свою очередь, связано с типом образовательной организации и направленностью ее информационной политики.

С опорой на установленные общие и специфические качества информационного портала ОО разрабатываются практико-ориентированные методы оценки общие и специфические качества информационного портала ОО, к которым относятся методы установления соответствия и методы экспертных оценок.

К числу практико-ориентированных методов, способствующих со-организации руководства и участников образовательных отношений в ОО в совместной оценке качества информационного портала ОО относятся методы выработки единой редакционной политики ведения и развития этого ресурса, объединяющего все ПИР, создаваемые в ОО.

Данные методы способствуют формированию информационной культуры ведения всех сайтов – официального сайта ОО, персональных и тематических сайтов, которые создают участники образовательных отношений в ОО. К вопросам редакционной политики относятся важные аспекты продвижения на информационном портале тех направлений информационной политики, которые направлены на достижение высокой планки качества всех ПИР ОО в сети Интернет и «подтягивания» отстающих в этих вопросах сайтов ОО.

К вопросам редакционной политики относится выбор приоритетных направлений информирования целевой аудитории информационного портала, которые образовательная организация считает важными и актуальными для приобщения участников образовательных отношений, профессионального сообщества и делового окружения ОО к совместному решению общих и актуальных задач образования .

Информационный портал и реализуемая в образовательной организации редакционная политика ведения и развития информационного портала будут способствовать достижению целей системы управления качеством ПИР ОО в сети Интернет, чему, безусловно, способствуют методы оценки эффективности управления информационным порталом ОО (рисунок 38).

Рисунок 38 – Практико-ориентированные методы управления качеством информационного портала образовательной организации

Таким образом, достижению социально значимых эффектов информирования , формирования позитивного мнения об ОО как компетентной образовательной организации будут способствовать методы управления качеством информационного портала ОО, который образовательная организация создает, стремясь объединить в единое публичное информационное пространство в сети Интернет официальный сайт ОО, персональные и тематические сайты образовательной организации.

4 Разработка рекомендаций по организационному и нормативно-правовому обеспечению управления процессом оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет

Организационное и нормативно-правовое обеспечение представляет собой необходимый компонент управления процессом оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет, который способствует достижению эффективности реализации методов со-организации участников управления качеством создаваемых в ОО сайтов - официального сайта ОО, персональных сайтов педагогов, тематических сайтов и информационного портала образовательной организации в сети Интернет (рисунок 39).

Под организационным обеспечением, как правило, понимается регламентация производственной деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе (В.Н. Ясенев [19, С. 79]), комплекс решений, регламентирующих процессы создания и функционирования как системы в целом, так и ее персонала (В.П. Бройдо [20 ,С. 39]), совокупность функциональной, технической и организационной структур, инструкций и регламентов, обеспечивающих заданные режимы

функционирования систем и взаимодействие персонала объединений, участвующих в процессе управления (А.Д. Седых [21, С. 216]).

Рисунок 39 – Организационное и нормативно-правовое обеспечение со-организации участников управления качеством публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет

Представленные определения организационного обеспечения, включающие термины, связанные с регламентацией и регламентом, указывают на тесную связь организационного и нормативно-правового обеспечения. Вместе с тем, для разработки регламентирующих документов, руководствуясь которым будет осуществляться взаимодействие исполнителей и участников совместной деятельности, необходимо иметь представление о «механизмах» организации и со-организации тех, кто будет осуществлять эту деятельность.

Данная позиция является важным условием, соблюдение которого позволит не только разделить понятия «организационное обеспечение» и «нормативно-правовое обеспечение» в вопросах управления процессом оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет, но и необходимым методологическим условием разработки вопросов организационного обеспечения.

Речь идет о выделении принципиальных различий в организации обеспечения административным управлением и мотивационным менеджментом, опирающихся, соответственно на объектно-функциональный подход и деятельностный (системно-деятельностный [22]) подход к управлению процессом оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет.

Таким образом, в рекомендациях по организационному обеспечению управления процессом оценки качества официального сайта ОО, персонального сайта педагога, тематического сайта и информационного портала образовательных организаций, представлены обе «стороны» управления: административно-организационное обеспечение и организационно-мотивационное обеспечение с позиций менеджмента (рисунок 40).

Рисунок 40 – Административное и мотивационное обеспечение со-организации участников управления качеством публичных информационных ресурсов ОО в сети Интернет

Выделение этих форматов организационного обеспечения связано, прежде всего, с различием функций, которые требуется и надлежит исполнять руководителям и работникам ОО, и с целеполагания индивидуальных действий и совместных действий субъектов деятельности, коллегиально и командно решающих стоящие перед ними задачи управления процессом оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет.

В данном случае, речь идет об обращении к пониманию организационного обеспечения как «создание хорошо организованной и высокоэффективной команды» (Р.Р. Хайров и др. [23]).

В организационном обеспечении управления процессом оценки качества официального сайта образовательных организаций, приоритетную позицию занимают вопросы, связанные с разработкой функциональной ответственности должностных лиц за качество соответствия официального сайта ОО государственным нормативным требованиям.

Таким образом, субъекты управления качеством выступают в системе управления качеством ПИР ОО в сети Интернет именно как исполнители

возложенных на них функций и требований, исходящих из нормативно-правового регламентирования вопросов организации официального сайта ОО (рисунок 41).

Рисунок 41 – Субъекты управления качеством официального сайта ОО как исполнители функций и заданных нормативных требований

В соответствии с государственными требованиями и рекомендациями, на уровне субъектов РФ разрабатывается аналогичное нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее порядок и содержания информации на официальных сайтах подведомственных образовательных организаций.

Таким образом, для эффективного исполнения и достижения соответствия официальных сайтов ОО в самих образовательных организациях выстраивается соответствующая система нормативно-правового и организационного обеспечения управления качеством официального сайта ОО (рисунок 42).

Исходя из существующих государственных требований и требований к официальному сайту ОО, дополненных на уровне субъектов РФ, образовательным организациям рекомендуется разработать свой внутренний локальный нормативно-правовой акт «Положение об официальном сайте образовательной организации».

Исходя из правовой основы данного локального нормативно-правового акта ОО, администрацией ОО разрабатываются функциональные обязанности конкретных должностных лиц, руководящих и исполняющих задачи, связанные с организацией, ведением, техническим оснащением функционирования официального сайта ОО.

Рисунок 42 – Нормативно-правовое и организационно-административное обеспечение управления качеством официального сайта ОО

Административные аспекты организационного обеспечения управления качеством официального сайта определяются функциональной направленностью процесса управления, включающего такие «классические» управленческие функции как анализ, планирование, организацию и контроль. За последние годы в их число включается и функция мониторинга (рисунок 43).

Рисунок 43 – Система организационно-административного обеспечения управления качеством официального сайта ОО

Таким образом, в систему организационного обеспечения административного управления качеством официального сайта входят:

- анализ функционирования официального сайта, осуществляемый администрацией ОО;

- планирование ведения официального сайта, включающее календарное планирование и циклограмму, учитывающую периодичность и регламент заполнения сведений об образовательной организации;
- организация работы сайта администратора официального сайта и должностных лиц, которым обеспечен доступ к модерированию конкретных разделов и подразделов официального сайта ОО, координация совместного выполнения функций по заполнению и обновлению информации на официальном сайте;
- внутриорганизационный контроль исполнения должностными лицами установленных им функций организации и ведения официального сайта ОО; внешний контроль и надзор за состоянием соответствия официального сайта ОО государственным требованиям;
- самооценка администрацией ОО качества соответствия официального сайта ОО государственным требованиям, организация мониторинга качества официального сайта ОО на основе результатов внешнего контроля и надзора и систематической самооценки соответствия официального сайта ОО государственным требованиям.

Представление организационно-административного обеспечения как системы взаимосвязанных функций управления позволит устранить проблемные зоны управления качеством официального сайта, которые проявляются в практике дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (рисунок 44).

Рисунок 44 – Проблемные области организационно-административного обеспечения управления качеством официального сайта ОО

Как видно из представленной схемы, в практике значительного числа образовательных организаций руководители ОО не уделяют должное внимание анализу и

планированию работы официального сайта ОО, возлагая, как правило, эти функции на модератора официального сайта, который, не обладая управленческими компетенциями, не может проанализировать и спланировать работу официального сайта как ведущего ресурса информирования управляющей системы ОО.

Возлагая всю ответственность за работу официального сайта ОО и не осуществляя делегирование ответственности за ведение его отдельных разделов своим заместителям, руководители тем самым усиливают проблемы перегрузки модератора официального сайта ОО. Данная проблема усугубляется, если в образовательной организации отсутствует систематическая функция контроля и преобладают методы авральной подготовки к предстоящим внешним проверкам органов управления и надзора.

Наряду с ответственностью за организацию и ведение официального сайта ОО на модератора, многие руководители считают, что на этом работнике лежит ответственность за оценку качества официального сайта. Данная управленческая ситуация приводит к тому, что самооценка ввиду перегрузки модератора не проводится, или проводится не регулярно и неэффективно. Поэтому основные результаты оценки официального сайта сводятся к данным внешних проверок, что, в свою очередь, ограничивает возможность организации эффективного мониторинга качества соответствия официального сайта ОО нормативным требованиям.

Во избежание подобных рисков и для устранения уже проявленных проблем неэффективности организационно-административного обеспечения процесса управления качеством официального сайта ОО руководителям ОО рекомендуется применять следующий алгоритм обеспечения организационного цикла управления (рисунок 45).

Выполнение рекомендуемого алгоритма позволит в начале года заложить циклограмму размещения и обновления обязательных сведений об образовательной организации и спланировать внутриорганизационный административный контроль исполнения этих требований. Далее по четвертям или по кварталам осуществляется планирование актуальной для данного периода времени информации о деятельности ОО, которая будет размещаться на официальном сайте ОО. Принципиально важной позицией в данном алгоритме является периодичность анализа качества контента официального сайта, которую устанавливает администрация ОО (один раз в месяц/четверть/квартал), что позволяет вносить своевременные коррективы в редакционную политику официального сайта.

Рисунок 45 – Алгоритм обеспечения организационного цикла управления качеством официального сайта ОО

«Ядром», «сердцевиной» данного алгоритма является еженедельный оперативный анализ качества контента официального сайта, который рекомендуется включать в тематику регулярных оперативных совещаний при руководителе ОО. Выполнение этого организационного условия способствует тому, что руководитель ОО и все члены администрации будут держать «руку на пульсе» организации и ведения основного публичного информационного ресурса ОО, и иметь возможность получать оперативную обратную связь от пользователей информации. При этом в поле зрения руководства ОО так же включены вопросы о размещаемой на предстоящей неделе информации о деятельности ОО.

Таким образом, административное обеспечение определяет базовую организационную основу процесса управления качеством официального сайта ОО.

Вместе с тем, для того, чтобы официальный сайт стал действительным и действующим рупором информационной политики ОО, направленной на достижение социальных эффектов информированности целевой аудитории, формирование социального и профессионального мнения о деятельности ОО и социального и профессионального доверия к деятельности ОО, недостаточно заданного алгоритма организационно-административного обеспечения, опирающегося на выполнение функциональных обязанностей и исполнительскую дисциплину должностных лиц в ОО, ответственных за работу официального сайта ОО.

Речь идет о сложном мотивирующе организованном процессе овладения участниками создания, ведения и развития официального сайта в ОО субъектной позицией, овладение которой согласно В.И. Слободчикову «есть процесс освоения индивидом ее основных структурных образующих: смысла, цели, задач, способов преобразования человеком объективного мира... Освоение деятельности, превращение индивида в субъекта деятельности означает овладение им основными структурными компонентами деятельности: ее потребностями и мотивами, целями и условиями их достижения, действиями и операциями» [24, с. 135].

Таким образом, организационно-мотивационное обеспечение процесса управления качеством официального сайта ОО связано с созданием мотивационных условий организации деятельности, в процессе которой участники создания, ведения и развития официального сайта ОО начинают «ощущать себя источниками действия» (Р. де Чармс), переходя от только исполнительской позиции – к позиции автора, создающего свое произведение для других (рисунок 46).

Рисунок 46 – Организационно-мотивационное обеспечение управления качеством официального сайта ОО, направленное на формирование субъектной позиции участников

Согласно принципу деятельностного опосредования в психологической теории деятельности, смена смысловых установок субъектов всегда опосредована изменением деятельности субъекта. «Суть принципа деятельностного опосредования смысловых образований состоит в том, что раскрытие и перестройка смысловых образований всегда опосредованы изменением деятельности: необходимо трансформировать саму деятельность, включить субъекта в новую систему деятельностей, чтобы воздействовать на его установки» (А.Г. Асмолов [25, С. 327]).

Таким образом, в задачи организационно-мотивационного обеспечения процесса управления качеством официального сайта ОО входит сложный комплекс вопросов, связанных с изменением функционально-ориентированных действий исполнителей на осмысленные и рефлекслирующие имеющуюся практику действия субъектов оценки качества.

К числу рекомендуемых форм организации такой деятельности можно отнести творческие/ инициативные /проектные группы, в которых участники деятельности на паритетной основе включаются в открытое обсуждение качества официального сайта ОО. Через различные формы анкетирования и опросов целевой аудитории, анализа посещаемости официального сайта ОО и наиболее востребованного контента, с использованием методов юзабилити-тестирования и т.д. ими выявляются проблемные области работы официального сайта образовательной организации, разрабатываются и выносятся на открытое обсуждение проекты ре-дизайна официального сайта, включения в его структуру и контент разделов, подразделов и рубрик, которые нужны и потребны целевой аудитории

В таком же формате измененной деятельности осуществляется разработка и принятие внутриорганизационных требований к качеству, и в первую очередь, к общим признакам качества официального сайта ОО.

Таким образом, организационно-мотивационное обеспечение процесса управления качеством официального сайта способствует тому, что основной публичный информационный ресурс перестает быть только функциональной обязанностью администрации ОО, а обретает мотивационные признаки общего значимого дела участников образовательных отношений в ОО, которые через участие в анкетированиях и опросах, через высказывание своих мнений и предпочтений, через включение в работу в творческих/ инициативных /проектных групп начинают ощущать себя авторами общего для всех и нужного всем сайта, - главного источника информирования о деятельности их образовательной организации.

В отличие от официального сайта ОО как обязательного информационного ресурса образовательной организации, решение о создании и ведении персонального сайта является добровольным выбором педагога ОО в зависимости от его мотивационных установок.

Среди внешних мотивационных факторов, оказывающих влияние на принятие решения педагогом о создании своего персонального сайта, являются рекомендации региональных аттестационных комиссий, стимулирующих таким образом развитие ИКТ-компетентности аттестуемых педагогов.

Таким образом, на первый план в организации обеспечения управления качеством персональных сайтов педагога образовательных организаций выходят вопросы организационно-мотивационного обеспечения (рисунок 47).

Рисунок 47 – Организационно-мотивационное обеспечение управления качеством персонального сайта педагогов ОО, участвующих в аттестации педагогических кадров

Как отмечалось в Разделе 3, создание педагогами персональных сайтов «под аттестацию», рекомендации для успешного прохождения которой, безусловно, оказывают стимулирующее влияние на появление широкого спектра данного вида ПИР ОО в сети Интернет, вместе с тем имеют и негативные аспекты, связанные с кратковременностью эффектов действия. Таким образом, речь идет о мотивации создания сайтов «ради и для аттестации», или, согласно терминологии А.Н. Леонтьева, «мотивах-стимулах» [26, С. 202].

Как отмечает Д.А. Леонтьев, специфика «мотивов-стимулов» заключается в том, что они связаны с потребностями искусственными, отчужденными связями. Разрыв этих связей приводит к исчезновению побуждения [27, с.9]. Таким образом, затухающий в меж аттестационный период эффект внешней мотивации приводит к тому, что созданные педагогами персональные сайты либо не ведутся, либо информация на них обновляется редко и эпизодически.

Эффект аттестационного стимулирования к созданию педагогами персональных сайтов отражается и на структуре и в контенте данного вида информационного ресурса. Речь идет о мотивации, которую В.Н. Сагатовский определял так: субъект «стремится не к тому, чтобы описать или сделать что-либо по принципу «чем больше, тем лучше», он

переходит под власть совершенно иной парадигмы: «сделать то, и только то, что необходимо и достаточно» [10, С. 56].

Наряду с самим педагогом ОО, целевой установкой которого является успешность прохождения аттестации, администрация ОО также является стороной, заинтересованной в достижении высоких показателей прохождения аттестации педагогическими работниками образовательной организации.

В соответствии с этим в практике образовательных организаций формируется система административных мер, способствующих планомерной и эффективной подготовке педагогов к аттестации. В число этих мер включаются действия, связанные с разработкой нормативно-правового обеспечения, включающего разработку Положения о персональном сайте педагога образовательной организации, содержание которого в части требований во многом заимствует позиции, рекомендованные региональными аттестационными комиссиями.

Вместе с тем, наличие продуманного по целевым ориентирам, критериям качества и методам стимулирования педагогов Положения о персональном сайте педагога в ОО не является гарантом того, что педагоги будут принимать осознанное и мотивированное решение о создании, постоянном ведении и развитии своего авторского персонального информационного ресурса, не связывая его только с участием в аттестации.

Если педагоги не видят личностного смысла в ведении и развитии своего персонального информационного ресурса, если «не работают» смыслообразующие мотивы, побуждающие к предстоящей деятельности, то никакими «мотивами-стимулами» внешнего мотивирования и нормативно-правового обеспечения эту ситуацию изменить нельзя (рисунок 48).

Рисунок 48 – Проблемы смыслообразования в мотивации педагогов к созданию авторского персонального сайта

Только изменяя субъектную позицию педагога как автора своего персонального сайта, используя при этом подходы и методы мотивационного менеджмента [15], представляется возможным изменить подобную ситуацию, изменяя в процессе

осуществления деятельности смысловые и целевые установки педагогов, их личностное отношение и осознание важности и значимости для них самих задач информационной открытости своей профессиональной деятельности (рисунок 49).

Рисунок 49 – Смыслообразующие мотивы и личностные смыслы в мотивации педагогов к созданию, ведению и развитию авторского персонального сайта

Таким образом, в организационно-мотивационном обеспечении процесса управления качеством персонального сайта педагога ОО принципиальную позицию занимают вопросы, связанные с созданием мотивационных условий организации деятельности, в процессе которой педагоги имеют возможность развивать свою субъектную позицию как создателя сайта, от продиктованную мотивами «ради и для» прохождения аттестации – к осознанному процессу создания авторского персонального сайта, ориентированного на конкретную целевую аудиторию участников образовательных отношений в ОО и представителей педагогического сообщества (рисунок 50).

Рисунок 50 – Организационно-мотивационное обеспечение управления качеством персонального сайта педагога ОО, направленное на формирование его субъектной позиции

Несмотря на то, что персональный сайт педагога ОО – это плод самостоятельных размышлений и индивидуального творчества, тем не менее, для создания условий, мотивирующих педагогов к созданию, ведению и развитию своих персональных сайтов особое значение имеет целенаправленная совместная деятельность педагогов всей образовательной организации и существующих в них профессиональных/методических объединений.

В связи с этим к числу рекомендаций по организационно-мотивационному обеспечению управления качеством персонального сайта педагога ОО следует отнести формат творческих групп, в состав которых могут входить педагоги разных педагогических специальностей в ОО, объединенные общей задачей создания творческих и интересных образцов персональных сайтов, чей опыт будет служить примером и мотивационным импульсом к участию других педагогов ОО в деятельности по созданию не только авторских персональных сайтов, но и персональных сайтов коллективных субъектов деятельности – сайтов групп/классов обучающихся, сайтов методических объединений, тематических сайтов ОО.

В отличие от официального сайта ОО как обязательного информационного ресурса образовательной организации и персонального сайта педагога, решение о создании и ведении которого для многих педагогических работников связано с рекомендациями аттестационных комиссий, тематический сайт образовательной организации является только и исключительно результатом инициативы, исходящей от индивидуального или коллективного субъекта деятельности по конкретному направлению и тематике реализации образовательной политики ОО.

Можно без преувеличения сказать, что практически в каждой образовательной организации системы общего и дополнительного образования детей есть, существуют и развиваются уникальные, интересные и отличающие ОО от других образовательных организаций присущие ей конкретные направления деятельности.

Однако, несмотря на то, что практически каждая образовательная организация осуществляет тематически отличительную деятельность, далеко не во всех ОО, тематика и конкретика такой деятельности представлена в открытом доступе на специально созданном для этого тематическом сайте.

Причинами тому, как правило, является нежелание работников ОО, организующих данное направление деятельности в образовательной организации, брать на себя дополнительную нагрузку, связанную с созданием и ведением тематического сайта. Данная причина может усугубляться тем, что руководители тематических направлений деятельности ОО не обладают современными компетенциями в сайтостроении, поэтому

нежелание создавать тематический сайт связано с тем, что авторы и организаторы тематической деятельности не ощущают себя компетентными в этих вопросах.

Таким образом, создается проблемная ситуация, связанная с несоответствием между наличием и успешным осуществлением конкретных тематических направлений в деятельности ОО и не представленностью широкого спектра информации об этих направлениях в открытом доступе на публичных информационных ресурсах образовательной организации в сети Интернет (рисунок 51).

Рисунок 51 – Проблемы мотивации работников к созданию тематических сайтов образовательной организации

Для устранения достаточно распространенной в практике организаций системы общего и дополнительного образования проблемной ситуации, о чем свидетельствует на данный момент незначительное по сравнению с другими видами сайтов число тематических сайтов ОО, следует выделить «проблемный узел», в котором концентрируются, прежде всего, мотивационные проблемы.

К таким мотивационным проблемам, затрудняющим создание тематических сайтов ОО, относятся проблемы неготовности, связанные с представлением о трудности предстоящей задачи, и проблемы негативной мотивации ожиданий (рисунок 52).

В ситуации, когда в области мотивационных проблем «скрещиваются» и проблемы неготовности, связанные с восприятием слишком трудной задачи, и проблемы ожидания неуспеха предстоящей деятельности ведущим организующим обеспечением становится именно мотивационное обеспечение, опирающееся на мотивацию успешности (рисунок 53).

Таким образом, организационно-мотивационное обеспечение создания тематических сайтов образовательной организации рассматривается как создание условий деятельности, в процессе освоения которой субъекты, включающиеся в решение задачи создания тематических сайтов и поэтапно преодолевая трудности, получают

позитивную мотивационную поддержку со стороны руководства и коллег-педагогов. В создании таких условий большую роль играет наставничество.

Рисунок 52 – Область мотивационных проблем неготовности и негативной мотивации ожиданий работников к созданию тематических сайтов образовательной организации

Рисунок 53 – Организационно-мотивационное обеспечение создания тематических сайтов образовательной организации

При этом наставниками тех, кто вступает на трудный для них путь освоения технологий сайтостроения и создания тематического сайта, могут быть педагоги- авторы своих персональных сайтов. В практике образовательных организаций нередки случаи, когда в роли наставников для педагогов, делающих первые шаги в создании тематического сайта, выступают владеющие этими технологиями обучающиеся и/или родители обучающихся, которые являются участниками совместной тематической деятельности.

Вопросы нормативно-правового обеспечения создания и ведения тематических сайтов являются одними из менее разработанных в практике образовательных организаций системы общего и дополнительного образования детей. Данная ситуация связана с двумя причинами. Первой из них является отсутствие нормативно-правовой базы, которая имеется и которой руководствуются образовательные организации при создании локальных нормативных актов, регламентирующих создание и ведение официального сайта ОО и персонального сайта педагога ОО (рисунок 54).

Рисунок 54 – Вопросы нормативно-правового обеспечения создания тематических сайтов образовательной организации

Вторая причина определяется отличиями тематического сайта, связанными с контентом, что требует разработки вопросов структуры и дизайна, и следовательно, требованиями к специфическим качествам данного вида сайта.

Схожими причинами объясняется трудность разработки нормативно-правового обеспечения информационного портала образовательной организации, связанного не только со спецификой данного информационного ресурса ОО и техническими возможностями платформ, на которых он размещается, но и, прежде всего, с особенностями организации информационного портала, которые определяются организационными тремя этапами его создания:.

- предварительный этап коммутации сайтов образовательной организации, для которого характерна разрозненность и «отдельность» сайтов, создаваемых в ОО сайтов, которые создаются на разных доменах. Коммутация между ними осуществляется посредством гиперссылок между официальным сайтом и другими сайтами ОО;

- этап агрегации сайтов ОО на информационном портале образовательной организации, включающий перенесение всех сайтов,

разрабатываемых в ОО, в единое информационное пространство образовательной организации в сети Интернет с общей точкой входа на доменный уровень с последующим определением доменного имени каждого из входящих в информационный портал сайтов ОО. На данном этапе новые персональные и тематические сайты ОО создаются в формате информационного портала;

- этап интеграции сайтов ОО информационного портала образовательной организации, в задачи которого входит разработка редакционной политики информационного портала как комплекса организационных мер, способствующих интеграции контента сайтов ОО, выработки целенаправленных действий, осуществляющих реализацию информационной политики образовательной организации, включающей задачи в области политики информирования целевой аудитории, политики информационной открытости, политики формирования публичных информационных ресурсов ОО и политики формирования общественного и профессионального мнения о деятельности ОО.

Таким образом, требования к информационному portalу образовательной организации, находящемуся только на предварительной стадии, в процессе реализации которой происходит проектирование будущего объединенного информационного ресурса, принципиально отличаются от требований информационного портала, проходящего этапы агрегации и интеграции.

Поэтому в разработке нормативно-правового обеспечения и создании локального акта «Положение об информационном портале образовательной организации» целесообразно дать ссылку на концепцию информационного портала ОО, в которой представлены стратегические и тактические задачи становления и развития данного публичного информационного ресурса ОО, особенности организационного этапа и соответствующие им требования.

Представленные этапы становления и развития информационного портала определяют особенности организационного обеспечения, решения задач перехода от предварительного этапа к этапу агрегации, задач реализации объединения сайтов, созданных в ОО, на информационном портале ОО; задач перехода от этапа агрегации к этапу интеграции; задач реализации этапа интеграции, включающих разработку единой редакционной политики в вопросах контента и юзабилити действующих на информационном портале сайтов образовательной организации (рисунок 55).

Рисунок 55 – Организационное обеспечение в соответствии с задачами этапа и перехода к следующему этапу развития информационного портала ОО

Организационно-административное обеспечение каждого из основных и переходных этапов становления, функционирования и развития информационного портала ОО включает определение целей достижений, разработку плана действий, организацию и координацию действий исполнителей, подготовку необходимого ресурсного обеспечения, требуемого для реализации задач каждого из этапов (рисунок 56).

Рисунок 56 – Организационно-административное и организационно-мотивационное обеспечение реализации задач этапа становления/развития информационного портала ОО

Вместе с тем, наряду с организационно-административным обеспечением следует обратить особое внимание на состояние и готовность мотивационных ресурсов организации в решении предстоящих задач этапа становления/развития информационного портала ОО. Таким образом, наряду с действиями целеполагания,

планирования, организации и координации действий исполнителей, разработкой нормативно-правового обеспечения, привлечением финансовых и использованием материально-технических и технологических ресурсов, особую роль играет организационно-мотивационное обеспечение решения предстоящих задач этапа становления/развития информационного портала ОО.

Игнорирование организационно-мотивационного обеспечения провоцирует риски, связанные с отсутствием мотивированного и осознанного включения работников ОО в создание и последующее развитие информационного портала образовательной организации.

С подобными проблемами, например, уже сталкиваются руководители ОО, которые своим административным решением пытаются осуществить перевод действующих на других доменах персональных сайтов педагогов ОО под эгиду информационного портала ОО, сталкиваясь при этом с категорическим отказом педагогов.

Другим примером практики являются случаи волевого административного воздействия с требованием осуществить ре-дизайн уже созданного педагогом сайта для решения задачи общеорганизационного подхода к единому дизайну ПИР ОО, расположенных на информационном портале ОО.

Таким образом, при отсутствии соответствующей мотивации участников деятельности ставится под сомнение достижение поставленных администрацией ОО целей и задач, выполнение намеченного плана действий и скоординированное выполнение действий немотивированных к осуществлению деятельности субъектов (рисунок 57).

Рисунок 57 – Мотивационные проблемы, затрудняющие реализацию задач этапа становления/развития информационного портала ОО

Таким образом, в задачи организационно-мотивационного обеспечения совместного с педагогами ОО решения задач становления и развития информационного портала ОО входит создание условий, мотивирующих участников. Такими условиями являются:

- включение педагогов в рефлексивные практики имеющегося опыта и сравнения его с лучшими образцами практики по созданию информационных порталов образовательных организаций;

- создание творческих групп педагогов и других участников образовательных отношений с использованием в их совместной деятельности методов брейнсторминга и других форматов деловых игр, направленных на проектирование новой социальной практики, которой для образовательной организации является создание информационного портала;

- расширение «социальных антенн действия» на целевую аудиторию образовательной организации для совместного обсуждения проектов информационного портала и включения участников образовательных отношений в его реализацию и оценку качества совместно создаваемого информационного портала ОО, и т.д.

Осуществляя организационно-мотивационное обеспечение, руководители ОО смогут реализовать задачи становления/развития информационного портала ОО как общего и значимого для участников образовательных отношений объекта и предмета совместной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные в 2020 году виды работ по теме НИР «Разработка методов оценки качества публичных информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет для эффективного решения задач информационной открытости», представленные проблемно-ориентированный анализ используемых в практике системы общего и дополнительного образования методов оценки качества информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет в России; теоретическим обоснованием методов оценки качества публичных информационных ресурсов образовательных организаций, способствующих достижению социальных эффектов информационной открытости в системе общего и дополнительного образования; разработкой практико-ориентированных методов и рекомендаций по организационному и нормативно-правовому обеспечению оценки качества официального сайта, персональных и тематических сайтов, информационных порталов образовательных организаций для системы общего и дополнительного образования способствуют развитию компетентности руководителей и педагогов в повышении качества создаваемых в ОО

публичных информационных ресурсов в сети Интернет.

Материалы, представленные в заключительном отчете по теме НИР «Разработка методов оценки качества публичных информационных ресурсов образовательных организаций в сети Интернет для эффективного решения задач информационной открытости», могут рассматриваться как основа для разработки программ повышения квалификации специалистов региональных и муниципальных органов образования, руководителей и педагогов ОО, участвующих в решении задач расширения информационной открытости образовательных организаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (в ред. Приказов Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134, от 27.11.2017 N 1968, от 14.05.2019 N 631)
3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2014. – 512 с. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/7ef8aa6a336b4a7122031d713f383ffb5fac93/ (дата обращения: 05.02.2020).
4. ГОСТ 31893-2012 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200101324> (дата обращения: 05.02.2020).
5. Управление высшим образованием и наукой. Опыт, проблемы, перспективы [Текст] : монография / М-во образования и науки Российской Федерации, Российская академ. наук, ФГБУН Ин-т проблем упр. им. В. А. Трапезникова РАН, ФГБОУ ВПО "Пензенский гос. ун-т архитектуры и строительства" ; под общ. ред. Р. М. Нижегородцева и С. Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 399 с.
6. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. – М.: Наука, 1978. – 391 с.
7. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2003. – 623 с.

8. Винограй Э.Г. Интегральные системные качества как характеристические грани целостного анализа сложных объектов// Социогуманитарный вестник. – Кемерово: Изд. Кемеровского института (филиала) РГТЭУ, 2011. – № 7. – С. 126-142. – URL: https://kemerovorea.ru/upload/file_storage/nauka/izdatelskaya-deyatelnost/2_7_2011.pdf (дата обращения 29.03.2020)
9. ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – URL: http://www.opengost.ru/iso/2291-gost-r-iso-9000-2008-iso-9000_2005-sistemy-menedzhmenta-kachestva.-osnovnyye-polozheniya-i-slovar.html (дата обращения 31.03.2020)
10. Сагатовский В. Н. Системная деятельность и ее философское осмысление // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1980. –М.: Наука, 1981. – С. 52-68.
11. Арбатская О.А. О различных подходах к оценке качества сайтов / О. А. Арбатская // Качество электронных ресурсов библиотек, музеев, архивов: материалы V науч.-практ. семинара "Электронные ресурсы библиотек, музеев и архивов", 29 окт. 2009. – Санкт-Петербург: Издательство "Сударыня", 2009. – С. 23-35.
12. Варламов А. Как оценить эффективность сайта. – URL: <https://wezom.com.ua/blog/kak-otsenit-effektivnost-sajta> (дата обращения: 19.07.2020)
13. ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200103663> (дата обращения: 25.07.2020)
14. Веб-аналитика и показатели сайта: как отследить эффективность работы площадки. – URL: <https://cms-rating.ru/veb-analitika-i-pokazateli-sayta/> (дата обращения 10.08.2020).
15. Асмолова (Плахова) Л.М. Мотивационный менеджмент – смысловое управление, мотивирующее деятельностью и в деятельности. – 2020. – URL: https://eduface.ru/consultation/management/motivacionnyj_menedzhment_smyslovoe_upravleni_e_motiviruyuwee_deyatel_nost_yu_i_v_deyatel_nosti (дата обращения 01.11.2020).
16. Васильев И. А. Методы и инструментальные средства построения семантических WEB-порталов : дис. ... кандидата технических наук : 05.13.11 / Том. политехн. ун-т. – Томск, 2005. – 190 с.
17. Елманова Н. Web-порталы: классификация и назначение/ Н. Елманова// Компьютер пресс, 2001. – № 6. – с.37-41. – URL: <https://compress.ru/article.aspx?id=10932> (дата обращения 11.10.2020).

18. Агрегация. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Агрегация> (дата обращения 13.10.2020).
19. Ясенев В.Н. Информационная безопасность в экономических системах: Учебное пособие. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006, – 253 с.
20. Бройдо В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник для вузов. – Питер, 2004 г. – 703 с.
21. Седых А.Д. Справочник по автоматизации в промышленности / [А. Д. Седых и др.]; под общ. ред. В. В. Дубровского, Г. З. Разладова. – М.: Недра, 1990. – 371 с.
22. Асмолова (Плахова) Л.М. Наши знания о системно-деятельностном подходе: разбираемся в том, что раньше не выучили. – 2019. – URL: https://eduface.ru/consultation/infopolicy/nashi_znaniya_o_sistemno-deyatelnostnom_podhode_razbiraemsva_v_tom_chno_ran_she_ne_vyuchili. (дата обращения 15.10.2020).
23. Хайров Р.Р., Кузнецова Е.Г. Организационное и информационное обеспечение управления разработкой конкурентной стратегии предприятия // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8 (часть 1). – С. 159-163. — URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=318911> (дата обращения 16.10.2020).
24. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. –М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.
25. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. – М.: Смысл, 2002. – 480 с
26. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
27. Леонтьев Д.А. Понятие мотива у А.Н. Леонтьева и проблема качества мотивации // Вестник Московского университета: научный журнал. Серия 14. Психология. / Ред. Т.А. Нежднова. – 2016. – №2 апрель-июнь 2016. – С. 3-18.